

Public Summary:

Rice is cultivated in Pan India and is one of the major sources of carbohydrates in the Indian diet. The majority of the cultivators are small landholders and thereby, if the yield is low in a particular year, it can be devastating for the family. Due to the intricate weaving of the rice yield and socioeconomic factors, it becomes of utmost importance to predict rice yield and the climate phenomenon better. In this study, we have developed a machine learning algorithm, which integrates CNN and GRU by using the data acquired from CMIP6 and AgMIP models. This showed us that the rice yield is going to decrease as climate change worsens with severe reduction under the SSP8.5 scenario. The model does slightly overestimate but has an overall good predictive accuracy.

Marathi:

तांदळाची लागवड पुर्ण भारतात केली जाते आणि भारतीय आहारातील कार्बोहायड्रेटचे एक प्रमुख स्रोत आहे. बहुतेक शेती करणारे लहान जमीन धारक असतात आणि त्याद्वारे, जर एखाद्या विशिष्ट वर्षात उत्पादन कमी असेल तर ते कुटुंबासाठी विनाशकारी ठरू शकते. तांदूळ उत्पन्न आणि सामाजिक-आर्थिक घटकांच्या परस्परीत संबंधामुळे, तांदळाच्या उत्पन्नाचा आणि हवामानाचा अधिक चांगला अंदाज लावणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या अभ्यासामध्ये, आम्ही एक मशीन लर्निंग अल्गोरिदम विकसित केला आहे, जो सीएमआयपी 6 आणि एजीएमआयपी मॉडेल्समधून प्राप्त केलेला डेटा वापरून सीएनएन आणि जीआरयू समाकलित करतो. हे आम्हाला दिसून आले की एसएसपी 8.5 परिस्थितीत, तांदळाच्या उत्पादनात तीव्र घट होणार आहे. मॉडेलचा अंदाज जास्त असू शकतो पण एकंदरीत तो अचूक आहे.

French:

Le riz est cultivé dans toute l'Inde et constitue l'une des principales sources d'hydrates de carbone dans le régime alimentaire indien. La majorité des cultivateurs sont de petits propriétaires terriens et, par conséquent, si le rendement est faible au cours d'une année donnée, cela peut être dévastateur pour la famille. En raison de l'imbrication du rendement du riz et des facteurs socio-économiques, il est de la plus haute importance de mieux prévoir le rendement du riz et le phénomène climatique. Dans cette étude, nous avons développé un algorithme d'apprentissage automatique qui intègre CNN et GRU en utilisant les données acquises à partir des modèles CMIP6 et AgMIP. Cela nous a montré que le rendement du riz va diminuer à mesure que le changement climatique s'aggrave, avec une réduction sévère dans le cadre du scénario SSP8.5. Le modèle surestime légèrement le rendement, mais sa précision prédictive est globalement bonne.